

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR 21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSHU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSHU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI

Ishanjanova Munosibxon Saidaxmadovna
Andijon davlat chet tillari instituti dotsenti
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)
ishanjanova77@mail.ru
+998934297016

Annotatsiya: Maqolada zamonaviy tilshunoslikda tilning kognitiv mexanizm sifatida o'rganilishi va uning madaniy kodlar, lingvokultural kodlar va konseptlar tizimi orqali olamning lisoniy manzarasini ifodalash jarayonlari tahlil qilinadi. Lingvistik kodlarning semiotik kelib chiqishi, ularning belgi tuzilishi va madaniy ma'nolarni tashuvchi sifatida ahamiyati ko'rib chiqiladi. "Konteyner" metaforasi orqali madaniy kodlarning mohiyati ochib beriladi, bu esa insonning moddiy va mavhum ob'ektlarni tasvirlashda tilning sxematik ko'rinishini ta'minlaydi. J.Lakoff va M.Jonsonning metafora nazariyalari asosida kodlar va metaforalar o'rtasidagi bog'liqlik, shuningdek, lingvokultural kodlarning tarjima asarlarida milliy xususiyatlarni ifodalashdagi roli tahlil etiladi.

Kalit so'zlar : madaniy kod, leksik-semantik maydon, kontekst, lisoniy manzara, kognitiv lingvistika, metafora,

Annotation:The article analyzes the study of language as a cognitive mechanism in modern linguistics and its processes of representing the linguistic landscape of the universe through a system of cultural codes, linguocultural codes and concepts. The semiotic origin of linguistic codes, their sign structure and importance as carriers of cultural meanings are considered. Through the metaphor of the "container", the essence of cultural codes is revealed, which provides a schematic view of language when describing material and abstract objects of a person. Based on the metaphorical theories of J.Lakoff and M.Johnson, the relationship between codes and metaphors is analyzed, as well as the role of linguistic and cultural codes in expressing national characteristics in translation works.

Keywords: cultural code, lexical-semantic field, context, linguistic landscape, cognitive linguistics, metaphor,

Bugungi kunda biz bir necha obyekt yoki voqea-hodisalarni tildagi turli tavsiflariga ko'ra, leksik-semantik maydonlar, tushunchalar tizimi, madaniy qadriyatlar, madaniy kodlar orqali nomlashimiz mumkin. Zamonaviy tilshunoslikda til kognitiv mexanizm sifatida o'rganilar ekan, u o'ziga xos sxemalar kashf etadi, uning doirasida inson dunyoni o'rganadi. Buning natijasida olamning lisoniy manzarasini ifodalaniishi va tasniflash jarayonlari aks etib, ular quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- 1) kontseptlar tizimi,
- 2) madaniy qadriyatlar va
- 3) madaniy kodlar. Bunda kod bir nechta zamonaviy bilim sohalari – kognitiv lingvistika, lingvokulturologiya, lingvokontseptologiya bilan bog'liqligi aniqlandi. Tilshunoslikda kod tushunchasi semiotikadan kelib chiqqanligi ta'kidlangan bo'lib, u belgi tuzilishi va belgilarni tuzish usuli kabi izohlanadi, Lingvistik kodlar tarkib rejasining ifoda rejasiga muvofiqligi hamda qisqartirish mumkinligi bilan ahamiyatlidir. Kod belgining ahamiyatini belgilaydi va tarjimon bu ma'lumotni dekodlaydi. Matn mazmuni madaniy xronotop, tarjimonning madaniy kompetentsiyasi kabi belgilardan tashkil topgani sabab, kod madaniyat bilan bog'lab nomlanadi .

Lingvokultural kod – bu tushunchani qanday qilib madaniy ma'noga o'zgartirishga imkon berishini namoyon etuvchi birlikdir. Masalan, “ot” o'zbek madaniyatida ko'plab ma'nolarga ega bo'lib, kuch, chidamlilik ramziga aylangan. Bunda lingvokultural kod kuch va chidamlilikni ot hayvoni xarakteri orqali ifodalashda namoyon bo'ladi.

Madaniyat kodi esa bu moddiy va manaviy olamda madaniy ma'nolarni tashuvchi belgilar tizimidir .

Biz madaniyatni madaniy kodlar maydoni sifatida tasavvur etar ekanmiz, kognitologlarning fikriga ko'ra, insonlar aloqalarni koordinat chizig'i bo'ylab emas,

obyekt makon oralig'idagi munosabatlar orqali amalga oshirishlarini kuzatamiz. A.Kravchenko madaniy kodni «konteyner» kontseptual metafora orqali aniqlashni ma'qul ko'radi. Bunda kod chuqur madaniy makon bo'lib, "konteyner" kodni turli xil madaniy til mohiyati ma'nolari bilan to'ldiradi va shakllantiradi.

Majoziy konteyner sxemasi birinchi marta M.Jonson tomonidan taklif qilingan. Ushbu nazariya orqali olim insonning tirik mavjudod sifatidagina emas, balki boshqa fanlar biologiya, fizika kabilar tadqiqida asosiy omil sifatida ekanligi kuzatiladi. Shuningdek, konteyner metaforasi yordamida borliqdagi tushunchalarning har qanday guruhlar, sinflar va kategoriyalarini tavsiflash mumkin. Kognitiv yo'nalish vakillari E.S. Kubryakova, E.E. Golubkova, E.V. Raxilina va boshqalar konteyner nazariyasini tadqiq etar ekanlar, unga quyidagi ta'rifni beradilar: «konteyner g'oyasining o'zi-bu olamning lisoniy sxematik va soddalashtirilgan ko'rinishi bo'lib, inson tomonidan – ham moddiy, ham mavhum bo'lgan ob'ektlarni tavsiflashdir» .

Dj.Lakoffning fikricha kodlar metaforalar uchun baza sanaladi. Metaforalar fikrlash universalizatsiyasi sifatida qaralib, kundalik hayotimizni fikr, harakat va til munosabatlarini ta'minlaydi. Darhaqiqat, fikrimizni tilda tushunarli ifodalash uchun unga mos metaforalardan foydalanamiz. Madaniyat kodi metafora yoki boshqa trop tushunchasi kodining nisbati bilan bir xil bo'lishi va metafora dialektik xarakteri shaklan mos kelishi kerak. Kod ma'nosi kengaysada, metafora mazmuni o'zgarmaydi. Bundan tashqari, kod qisman madaniy tushunchalar va madaniy qadriyatlar bilan kesishadi, metafora bunga kod bilan qo'llanganda erishadi.

Lingvokultural kodlarning tizimli tahlili tarjima asarlarda mazmunni ochib berishda ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, asarlarda kuzatganimizda har bir xalqning o'z madaniy kodi mavjudligi ko'rindi. Bunda, masalan, o'zbek yigitlariga Alpomishdek yigit, qizlarga Barchinoydek suluv qiz kabilar faqat o'zbeklargagina xos bo'lib, bunda asarlar tarjimasida tarjimonga qiyinchiliklar tug'iladi. Yoki Chingiz Aytmatovning "Sarvqomat dilbarim" asari rus tilida "Topolyok moy v krasnoy kosynke" kabi berilishi, shuningdek, o'zbek maqollarida milliylikni aks

ettiruvchi birliklarni ifodalanishi, bosh omon bo'lsa, do'ppi topiladi kabi milliy kodlar tarjimada belgilab olinishi darkor.

Kod bu madaniy makonning madaniyatlar belgisi hisoblanar ekan, u olamning manzarasini va milliy madaniy makonni belgilashda markaziy o'rinni egallaydi hamda uning tashkil etuvchi tarkibiy elementlari hisoblanadi. Kodlarning o'ziga xos xususiyati ularning ma'lum bir madaniyatni aks ettirishi hisoblanadi, shuningdek, ular har doim milliy deterministik jihatlarni namoyon etishda ahamiyatlidir. Kodlar orqali namoyon bo'luvchi til birliklarining madaniy, spetsifik xususiyatlarini o'rganishga keng imkoniyat yaratadi.

Adabiyotlar:

1. Аванесова, Г. А., Купцова, И. А. (2015) Коды культуры: понимание сущности, функциональ ная роль в культурной практике // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствове деня и культурологии : сб. ст. по материалам XLVII Междунар. науч.практ. конф. №4 (47). Новосибирск : СибАК. 194 с. С. 28–37.
2. Барт, Р. (1975) Основы семиологии / пер. с франц. Г. К. Косикова // Структурализм: «за» и «против» : сб. статей / под ред. Е. Я. Басина, М. Я. Полякова. М. : Прогресс. 469 с. С. 114–163.
3. Бахтин, М. М. (1986) К методологии гуманитарных наук // Бахтин М. М. Эстетика словес ного творчества. 2е изд. М. : Искусство. 445 с. С. 381–393. Горюнков, С. В. (2014) Метакоды культуры. СПб. : ООО «Контраст». 304 с.
4. Женетт, Ж. (1998) Изнанка знаков / пер. с фр. С. Зенкина // Женетт Ж. Фигуры : в 2 т. М. : Издво им. Сабашниковых. Т. 1. 472 с. С. 189–204.
5. Клейн, А. С. (1991) Археологическая типология. Л. : ЛФ ЦЭНДИСИ ; Ленингр. науч.исслед. археол. объединение. 447 с.
6. Воробьёв В.В. Лингвокультурология: теория и методы. – М.: РУДН, 2001. – С. 15–22.